

REVISÃO DE LITERATURA: O USO DA FLUORESCÊNCIA COM VERDE DE INDOCIANINA NA IDENTIFICAÇÃO DE PERFUSÃO TECIDUAL EM ANASTOMOSES INTESTINAIS

Vitória de Oliveira Sousa - Universidade Federal do Norte do Tocantins- vitoria.sousa@ufnt.edu.br
Sonara Santos Miranda - Universidade de Gurupi - sonara.s.miranda@unirg.edu.br
Maria Eduarda Sousa Queiroz - Universidade de Gurupi - Maria.e.s.queiroz@gmail.com
Fernanda Rocha Moreira - Universidade de Gurupi- fernanda.r.moreira@unirg.edu.br
João Freire de Almeida Neto - Universidade de Gurupi - onconortetocantins@gmail.com

INTRODUÇÃO: A integridade das anastomoses intestinais é essencial para o sucesso das cirurgias gastrointestinais, especialmente as colorretais. A fístula anastomótica é uma complicação relevante, aumentando morbidade, mortalidade e tempo de internação. A perfusão tecidual insuficiente é um fator crítico na sua gênese, tornando necessária uma avaliação intra operatória eficaz. Nesse contexto, a angiografia com fluorescência utilizando verde de indocianina (ICG) surge como uma ferramenta promissora para visualizar em tempo real a vascularização tecidual. **OBJETIVOS:** Avaliar o uso da fluorescência com verde de indocianina na identificação da perfusão tecidual em anastomoses intestinais e seu impacto na redução de complicações pós-operatórias. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura realizada nas bases de dados PubMed, utilizando os descritores “anastomose cirúrgica”, “perfusão tecidual” e “fluorescência”, combinados com o operador booleano “AND”. Foram identificadas 45 publicações, sendo selecionadas 18 artigos com base nos critérios de inclusão: estudos observacionais, prospectivos, longitudinais, revisões sistemáticas, meta-análises e ensaios clínicos comparativos. **RESULTADOS:** Estudos recentes têm demonstrado que a utilização da ICG pode reduzir significativamente a incidência de vazamento anastomótico, especialmente em cirurgias laparoscópicas colorretais. Além disso, a técnica tem potencial para modificar condutas intraoperatórias. Os estudos analisados demonstram, também, que o uso da fluorescência com verde de indocianina (ICG) auxilia na avaliação da perfusão tecidual em anastomoses intestinais, contribuindo para a redução do risco de fístulas. A técnica permite a visualização em tempo real da vascularização, orientando a escolha do local mais adequado para a anastomose. O ICG é um corante fluorescente com afinidade pela albumina plasmática, que emite fluorescência na faixa do infravermelho próximo quando estimulado por fonte de luz apropriada. Após sua administração intravenosa, permite, por meio de câmeras específicas, a visualização da perfusão dos tecidos em tempo real, auxiliando o cirurgião na definição do ponto mais seguro para a realização da anastomose. Evidências indicam menor incidência de vazamentos, especialmente em cirurgias colorretais minimamente invasivas. As pesquisas demonstram, que a abordagem pode melhorar os desfechos cirúrgicos. **CONCLUSÃO:** Portanto, a angiografia com fluorescência utilizando verde de indocianina tem se destacado como uma importante ferramenta para avaliar a perfusão tecidual em anastomoses intestinais, contribuindo para a redução do risco de fístulas anastomóticas e melhorando os resultados cirúrgicos. Seu uso intra operatório possibilita a visualização em tempo real da vascularização, permitindo que o cirurgião tome decisões mais seguras.

PALAVRAS-CHAVE: Anastomose Cirúrgica, Avaliação de tecnologias, Fluorescência.

REFERÊNCIAS:

- MEIJER, Ruben P. J. et al. Quantitative dynamic near-infrared fluorescence imaging using indocyanine green for analysis of bowel perfusion after mesenteric resection. *Journal of Biomedical Optics*, v. 26, n. 6, p. 060501, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34109769>. Acesso em: 7 mar. 2025.
- MOK, Hao Ting et al. Indocyanine green fluorescent imaging on anastomotic leakage in colectomies: a network meta-analysis and systematic review. *International Journal of Colorectal Disease*, v. 35, n. 12, p. 2365-2369, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32845390>. Acesso em: 9 mar. 2025.
- PAMPIGLIONE, Tom; CHAND, Manish. Enhancing colorectal anastomotic safety with indocyanine green fluorescence angiography: An update. *Surgical Oncology*, v. 43, p. 101545, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33820705>. Acesso em: 4 mar. 2025.

PELTRINI, Roberto et al. Intraoperative use of indocyanine green fluorescence imaging in rectal cancer surgery: The state of the art. *World Journal of Gastroenterology*, v. 27, n. 38, p. 6374–6386, 2021. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8517789/>. Acesso em: 12 mar. 2025.

VON KROGE, Philipp H.; DUPRÉE, Anna. Fluorescent Imaging in Visceral Surgery: Current Opportunities and Future Perspectives. *Visceral Medicine*, v. 39, n. 2, p. 39-45, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37405326>. Acesso em: 15 mar. 2025.